

Original paper

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EMOTSIONAL LIDERLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSLARI

© X.N. Qodirova^{1✉}, N.O'. Ismoilova^{2✉}

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, O'zbekiston

²Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tahlil qilinadi. Rolli o'yinlar, guruhli muhokamalar, interaktiv darslar va zamonaviy texnologiyalarning o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojiga ta'siri yoritib beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatlarini shakllantirishda eng samarali pedagogik yondashuvlarni aniqlash va baholashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik va psixologik adabiyotlar, shuningdek, ClassDojo kabi zamonaviy platformalar tahlil qilindi. Rolli o'yinlar, guruhli muhokamalar, simulyatsion mashg'ulotlar va loyihaviy ta'lim asosiy metodlar sifatida qo'llandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: amaliy tajribalar shuni ko'rsatdiki, interaktiv yondashuvlar orqali o'tkazilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda hissiy ong, ijtimoiy ko'nikmalar va akademik faollikni sezilarli darajada oshirgan. Shuningdek, liderlik fazilatlarini o'z-o'zidan shakllana boshlagan.

XULOSA: tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'limda emotsional liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishda interaktiv metodlar va zamonaviy texnologiyalarning yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Ota-onalar bilan hamkorlik va tizimli yondashuv bu jarayonni yanada kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: metod, usul, rolli o'yin, drammatizatsiya, guruhli muhokama, fikr almashish, simulyatsion mashg'ulot, loyihaviy ta'lim, interaktiv dars.

Iqtibos uchun: Qodirova X.N, Ismoilova N.O'. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirishning asoslari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.295-300.

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

© X.N. Кодирова^{1✉}, Н.О. Исmoilova^{2✉}

¹Ташкентский университет прикладных наук, Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент,

Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются методы формирования эмоционального лидерства у учащихся начальных классов. Особое внимание уделяется ролевым играм, групповым дискуссиям, интерактивным урокам и использованию современных технологий для развития социально-эмоциональных навыков.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — определить и оценить наиболее эффективные педагогические подходы для формирования навыков эмоционального лидерства у младших школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы педагогические и психологические источники, а также использованы современные платформы, такие как ClassDojo. В качестве основных методов применялись ролевые игры, групповые обсуждения, симуляционные занятия и проектное обучение.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: практические занятия показали, что применение интерактивных методов способствует повышению уровня эмоционального интеллекта, развитию социальных навыков и академической активности. Учащиеся начинали демонстрировать лидерские качества в естественной форме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтверждают высокую эффективность интерактивных методов и современных технологий в формировании эмоционального лидерства в начальной школе. Вовлечение родителей и системный подход усиливают педагогический эффект.

Ключевые слова: метод, подход, ролевая игра, драматизация, групповая дискуссия, обмен мнениями, симуляционные занятия, проектное обучение, интерактивный урок.

Для цитирования: Х.Н.Кодирова. Н.О.Исмоилова. Основы формирования навыков эмоционального лидерства у младших школьников.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С.295-300.

THE BASICS OF DEVELOPING EMOTIONAL LEADERSHIP SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

© X.N Qodirova^{1✉}, N.O' Ismoilova^{2✉}

¹Tashkent University of Applied Sciences, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes methods for developing emotional leadership skills in primary school students. Particular attention is given to role-playing

games, group discussions, interactive lessons, and the use of modern technologies to foster social-emotional growth.

AIM: the main aim of the study is to identify and evaluate the most effective pedagogical approaches for developing emotional leadership abilities in primary school students.

MATERIALS AND METHODS: the study included the analysis of pedagogical and psychological literature, as well as modern platforms such as ClassDojo. Key methods applied were role-play, group discussions, simulation exercises, and project-based learning.

DISCUSSION AND RESULTS: practical experience showed that interactive approaches significantly improved students' emotional awareness, social skills, and academic engagement. Leadership traits emerged naturally through structured group activities.

CONCLUSION: the findings confirm the effectiveness of interactive methods and modern technology in cultivating emotional leadership among young learners. Collaboration with parents and a systemic approach further enhance the impact of these strategies.

Keywords: method, technique, role-playing, dramatization, group discussion, exchange of ideas, simulation exercises, project-based learning, interactive lesson.

For citation: X.N. Qodirova, N.O' Ismoilova. (2025) 'The basics of developing emotional leadership skills in elementary school students', Inter education & global study, 5(1), pp.295-300. (In Uzbek).

Bugungi jamiyatda insonlarning hissiy va ijtimoiy kompetensiyalariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim davrida o'quvchilarning emotsional intellekti va liderlik qobiliyatlarini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Emotsional liderlik o'quvchilarning o'z hissiyotlarini boshqarish atrofdegilar bilan samarali muloqot qilish va ijtimoiy muhitda yetakchi bo'lish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalik davrida shakllangan emotsional intellekt va liderlik qobiliyatlari kelajakda akademik va kasbiy muvaffaqiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, zamonaviy ta'lim tizimida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga alohida e'tibor qaratish zarur.

Emotsional liderlik shaxsning o'z hissiyotlarini tushunishi, boshqarishi va boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini anglatadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu ko'nikmalar juda muhim bo'lib, ular ijtimoiy munosabatlar, o'ziga bo'lgan ishonch va akademik muvaffaqiyatga bevosita ta'sir qiladi. Emotsionla liderlikning shakllanishi yosh bolalar uchun nafaqat ijtimoiy muhitdaga moslashishda, balki ta'lim jarayonida faol ishtirok etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir sohani o'rganishda, o'rgatishda turli xil usullar, yo'llardan foydalaniladi, fanda esa bu atama metod deyiladi.

Metod (yun. "metodos" — bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot) — voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usulidir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlikni rivojlantirish uchun turli pedagogik metodlardan foydalanish mumkin. Quyidagi metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish uchun eng samarali hisoblanadi. Bular:

- rolli o'yinlar va dramatisatsiya;
- guruhli mukohamalar va fikr almashish;
- interaktiv darslar va texnologik yonshashuvlar;
- simulyatsion mashg'ulotlar va loyihaviy ta'lim;

Fikrimcha, boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish ko'proq amaliyot bilan bog'liq jarayon bo'lganligi uchun o'quvchilar o'zlari mustaqil ishtirok etadigan interaktiv metod, interfaol metod, aqliy hujum metod va keng qo'llaniladigan suhbat metodlaridan foydalansak maqsadga muvofiqdir. Bu metodlarni qo'llab mashg'ulotlar olib borayotganizda rolli o'yilar guruhli o'yinlardan va o'zaro fikr almashish usullaridan foydalanamiz, natijada guruh sardori bo'lishni hohlamaydigan bolalar o'zlari bilmagan holda guruh sardori bo'ladi va o'zini shu guruh haloskori yoki yetakchisi ekanini his qilgan holda yetakchilikka doir fazilatlar shakllana boshlaydi.

1. Rolli o'yinlar va dramatisatsiya rolli o'yinlar va dramatisatsiya bolalarga

ijtimoiy muhitda o'zini tutish, boshqalar bilan hamkorlik qilish va hissiy holatlarni tushunish imkonini beradi[1]. Bolalarning bu metod orqali o'ziga bo'lgan ishonchini orttirish, boshqalar bilan erkin muloqot qilish hamda atrofda tilarning hissiyotlarini anglashi kabi xislatlarni shakllantirish mumkin.

M.Shonazorova o'zining maqolasida ushbu metodning asosiy jihatlarni quyidagicha keltirgan

- o'quvchilar hayotiy vaziyatlarni sahnalashtirib, turli rollarni sinab ko'rishadi.
- ular turli ijtimoiy rollarni bajarib, o'z his-tuyg'ularini boshqarishni o'rganishadi.

- jamoaviy muhitda o'z fikrlarini ifoda etish va boshqalarni tushunish qobiliyatini oshiradi[2]. Masalan, "Maktab rahbari" o'yini orqali bolalar yetakchilik mas'uliyatini his qilishadi va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishadi.

2. Guruhli muhokamalar va fikr almashish

N.Karimovning fikriga ko'ra, o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish va ijtimoiy tushunchalarini rivojlantirish uchun guruhli muhokamalar orqali bolalar ijtimoiy va hissiy muammolarni anglash hamda hal qilishni o'rganadi[3]. Ushbu metod quyidagi imkoniyatlarga ega:

- o'z fikrini erkin ifodalash;
- boshqalarning fikrini tinglash va hurmat qilish[4].

– liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishga va uni amaliyotda shakllantirishga yordam beradi.

Masalan, “Men yetakchi bo‘lsam...” mavzusida muhokama tashkil qilinsa, bolalar yetakchilik haqida o‘z qarashlarini bildirishadi. Fikrimcha, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida qanchalik ko‘p guruhli mukohamalar tashkil qilib treninglar o‘tkazsa, shunchalik o‘quvchilarning o‘z fikrini bildirish va notanish davralarda o‘ziga ishongan holda emotsional liderlik qobiliyatlarini qiyinchiliksiz namoyon eta oladi.

3. Interaktiv darslar va texnologik yondashuvlar

ClassDojo o‘zining kitobida va internet saytlarida, axborot texnologiyalari yordamida o‘quvchilarning emotsional yetakchiligini rivojlantirish bugungi kunda muhim yo‘nalish hisoblanishini yozgan[5]. Bunga misol tariqasida quyidagi ma‘lumotlarni keltirgan. Masalan: ClassDojo platformasi orqali o‘quvchilar o‘z ijtimoiy va emotsional rivojlanishini kuzatish imkoniga ega bo‘lishadi. Bu usul quyidagi afzalliklarga ega:

- o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi;
- o‘quvchilarda o‘ziga ishonch va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi[6].

Muallifning fikriga qo‘shimcha qiladigan bo‘lsak, interaktiv darslar va texnologik yondashuvlar o‘quvchilarda emotsional liderlik qobiliyatining shakllanishi uchun samarali usul hisoblanadi, chunki bu usulni ingliz ClassDojo o‘zining platformasida isbotlagan. Yuqoridagi metod o‘quvchining o‘ziga bo‘lgan ishonchini, muloqot ko‘nikmasini oshirish bilan bir qatorda o‘quvchilarga motivatsiya olishiga imkoniyat yaratuvchi usul ham hisoblanadi.

4. Simulyatsion mashg‘ulotlar va loyihaviy ta‘lim

Simulyatsion mashg‘ulotlar bolalarning real hayotga yaqin sharoitlarda emotsional liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu usul quyidagicha ishlaydi:

- o‘quvchilarga turli muammoli vaziyatlar beriladi va ular qanday harakat qilish kerakligini aniqlashadi;

- jamoa bo‘lib ishlash orqali bolalar bir-biriga yordam berish, muammoni hal qilish va yetakchilik ko‘nikmalarini shakllantirishadi;

- shaxsiy va jamoaviy ma‘suliyatni his qilish o‘rganiladi;

Masalan, “Maktabda do‘stlik” loyihasi orqali o‘quvchilar guruh bo‘lib muammolarni hal qilishadi va hissiy tajribalarni muhokama qilishadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, emotsional liderlik qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan metodlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida quyidagi natijalarga olib keladi:

- hissiy ong darajasining oshishi – bolalar o‘z hissiyotlarini yaxshiroq tushunishadi va boshqarishadi.

- ijtimoiy ko‘nikmalarning rivojlanishi – o‘quvchilar guruh bilan ishlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini orttirishadi.

- akademik natijalarning yaxshilanishi – emotsional jihatdan barqaror bolalar darslarda faolroq ishtirok etadi va yuqori natijalarga erishadi.

Shuningdek, tadqiqotlariga ko'ra, emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan interaktiv metodlar bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va stressni kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatini shakllantirish uchun interaktiv va innovatsion metodlarni keng qo'llash, zamonaviy texnologiyalar va rolli o'yinlardan keng foydalanish zarur, o'qituvchilarning malakasini oshirish, emotsional intellekt va liderlikni shakllantirish metodikasini o'qituvchilar o'zlashtirishi lozim. Ota-onalarni jalb qilish, bolalarning emotsional rivojlanishi uchun oilaviy muhit muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun yuqorida keltirilgan metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida emotsional liderlik qobiliyatlarini samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Shu asosda ta'lim jarayonida emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha tizimli yondashuvlarni joriy etish zarur hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Rahmonov, I. (2020). Pedagogik psixologiya va emotsional rivojlanish. Buxoro: Ma'rifat.
2. Shonazarova, M. (2023). Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda shaxsiy va emotsional taraqqiyotning o'ziga xos jihatlari. Ta'lim va tarbiya jurnali, 5(2), 45-57.
3. Karimova, N. (2022). Boshlang'ich ta'limda emotsional intellektni rivojlantirish metodlari. Toshkent: Ilmiy pedagogika nashriyoti.
4. Abdullayev, S. (2021). Yosh bolalarda liderlik qobiliyatini shakllantirish texnologiyalari. Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.
5. ClassDojo. (2023). Social-Emotional Learning Through Technology. Retrieved from www.classdojo.com.
6. Johnson, S. K. (2022). Emotional Leadership in Early Childhood Education: A Practical Guide. Oxford University Press.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **X.N.Qodirova**, katta o'qituvchisi (PhD) [**Х.Н.Кодирова**, старший преподаватель (PhD)], [**X.N.Qodirova** Senior Lecturer (PhD)]; manzil: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Gavxar ko'chasi, 1-uy, [адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Гавхара, дом 1], [address: Tashkent, Chilanzar district, Gavkhara str., 1]

✉ **N.O'.Ismoilova**, magistr [**Н.О.Исмоилова**, магистр.], [**N.O'.Ismoilova** master's student.]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy., [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27.], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor St., 27.]